

XX ASRNING 20-30-YILLARIDA XORAZMDA XALQ TA'LIMINI SOVETLASHTIRISH JARAYONLARI

Rajabova Zuhra Sa'dullayevna

t.f.f.d.(PhD) Urganch Ranch texnologiya universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası
dotsenti (zuhra81448@gmail)

Annotatsiya. Maqolada 1920-1930-yillarda Xorazm Xalq Sovet Respublikasi va keyinchalik Xorazm okrugida xalq ta'limi sohasida amalga oshirilgan sovetlashtirish jarayonlari tahlil qilingan. Unda Sovet hokimiyati o'rnatilgandan so'ng, yangi maktablar ochilishi, o'quv dasturlari va darsliklarning mafkuraga mos asosda qayta shakllantirilishi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm, sovetlashtirish, xalq ta'limi, madrasa, maktab, pedagogik kadrlar, mafkuraviy ta'lim, madaniy inqilob, sovet maktablari.

Kirish.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2023-yil 22 - dekabrda yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur”, - degan edi.

XX asrning 20 - 30-yillarida Xorazmda xalq ta'limi tizimi keskin o'zgarishlarga yuz tutdi. Bu davrda jadidlar tashabbusi bilan boshlangan islohotlar asta-sekin sovet mafkurasi ta'siriga o'tib, ta'lim tizimining tubdan qayta shakllanishiga olib keldi. Sovet hokimiyati hududda o'z ideologiyasini qaror toptirish maqsadida avval diniy-ta'limiy muassasalarni isloh qilish, so'ngra esa ularni butunlay yopib, o'rniga yangi tipdagi maktablar ochish orqali xalq ta'limini sovetlashtirish siyosatini amalga oshirdi. Bu jarayon nafaqat ta'lim tizimining tashkiliy tuzilishini, balki uning mazmun-mohiyatini ham o'zgartirdi.

Xorazm viloyatida 1920 - 30-yillar mobaynida olib borilgan ta'lim siyosati sovet mafkurasi asosida shakllanib, avval diniy-ta'limiy tizimning yo'q qilinishi, so'ngra esa ta'limning markazlashuvi va mafkuraviy nazorat ostiga olinishi bilan kechdi. Bu davrda sovet maktablari soni oshib, ta'lim ommaviylashdi, qizlar uchun ham alohida maktablar ochildi. Shu bilan birga, milliy va diniy qadriyatlar siqib chiqarilib, ilgari faol bo'lgan ko'plab ma'rifatparvarlar va ziyolilar qatag'onga uchradi. Ushbu tarixiy bosqich Xorazmda ta'lim tizimining shakllanishida muhim o'rin tutgan bo'lib, ta'lim jarayonlarini retrospektiv tahlil qilishda alohida e'tibor talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metod.

Tadqiqot mavzusi bo'yicha o'rganilgan ilmiy adabiyotlar xalq ta'limini sovetlashtirish jarayonlarini ayrim tomonlarini yoritishga yordam beradi. Xususan, Choriyev A.X.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Mustabid sho‘rolar tuzumi sharoitida O‘zbekiston xalq ta’limi va o‘qituvchi kadrlar tayyorlash: milliy-an’anaviy va sho‘ro ta’lim tizimlari o‘rtasidagi ziddiyatlar (20-30 yillar), Solijonova G.F Turkistonda o‘qitish-ma’rifatchilik o‘choqlari, ularning ijtimoiy ahamiyati (XIX asr oxiri-XX asr boshlari), mavzusida yozilgan dissertatsiyalari va Alimova D.A. O‘zbekistonda ta’limning rivojlanish tarixi va tarixshunosligi, kitobi hamda Salmonov A.M. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining diniy siyosati: uydirma va tarix haqiqati (1917-1960 yillar) nomli kitobi statistik ko‘rsatkichlar va tarixiy faktlarga boy bo‘lib, ta’lim tizimining sovetlashtirilishi masalasini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Muhokama va natijalar.

Xivada xonlik tuzumi ag‘darilib, 1920-yil 2-fevralda Yosh xivaliklar partiyasi a‘zolaridan iborat, Muvaqqat inqilobiy qo‘mita tuzildi. Shu yilning 9-aprelda mazkur qo‘mita ishini yaxshilash maqsadida uning tarkibida 10 kishidan iborat dastlabki xalq hukumati - Nozirlar Sho‘rosi tashkil qilindi. Asosan, yosh xivaliklardan iborat bo‘lgan hukumat a‘zolari Xorazmda ag‘darib tashlangan xonlik hukumati o‘rniga demokratik respublika qurish uchun intildilar. Yosh xivaliklar mamlakatda xonlikdan qolgan asoratlarni tugatish, respublikada demokratik tuzumni qaror toptirish uchun kurashdi. Rossiya rasmiy doiralari, Turkiston komissiyasi mustaqil siyosat yuritishga intilayotgan Yosh xivaliklar hukumatini badnom qilish uchun jon-jahdi bilan harakat qildi. Sovet davlatining qurolli tazyiqlariga qaramay, Yosh xivaliklar hukumati qariyb bir yil yashadi.

1920-yil 26-30-aprelda bo‘lib o‘tgan Butunxorazm xalq vakillarining I-qurultoyida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (XXSR) tuzildi. Bu davlat tuzumi jihatidan xalq demokratik respublikasi edi. 1920-yil 30-aprelda qurultoy XXSRning birinchi Muvaqqat Konstitutsiyasini qabul qildi. Xorazm tarixidagi birinchi Konstitutsiya kirish so‘zi, XIII bob, 37-moddadan iborat edi. 1921-yil 6-martda Xorazmda qizil armiya siyosiy boshqarmasi va qizil askarlar uyushtirgan harbiy davlat to‘ntarishidan so‘ng Yosh xivaliklar hukumati ag‘darib tashlandi.

1920-yilda Xorazm Xalq Sovet Respublikasi Maorif nazorati ostida Maktab kengashi tashkil qilindi, u tez orada mehnat maktablarini tashkil qila boshladi. Xivada o‘qituvchilarni tayyorlash uchun 3 oylik tezashtirilgan tayyorgarlik kurslari ochildi, bu yerda tez orada 50 nafar ilg‘or kishilar o‘qishga qabul qilindi. O‘sha yilning iyun oyida bitiruvchi o‘qituvchilar yangi o‘qitish usullari bilan 30 ta birinchi darajali maktabni tashkil etishga yordam berishdi. 1920-1921-o‘quv yilida Xorazmda 37 ta sovet maktabi ochilgan bo‘lib, ularda 2000 ga yaqin o‘quvchi ta’lim olgan. 1923-yilga kelib, Xorazmdagi 90 dan ortiq madrasadan 45 tasi yopilgan, qolganlari esa “isloh qilingan” va dasturlariga dunyoviy fanlar kiritilgan.

1920 - yillarning oxiriga kelib an’anaviy maktablar deyarli tugatildi. Vijdon erkinligini toptash, dindorlarni quvg‘in qilish, diniy maktablarni yopish tub aholining

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ma'naviy hayotidan milliy qadriyatlarni siqib chiqarish jarayonini tezlashtirish, xalq ta'limini sovetlashtirish asosida rivojlantirishga olib keldi. “Xorazm XSR davrida ta'lim sohasidagi islohotlar dastlab jadid ma'rifatparvarlari yordamida amalga oshirilgan bo'lsa-da, keyinchalik ularning aksariyati “millatchi”, “aksilinqilobchi” sifatida qatag'on qilindi”[1]. Xorazmda sovet hokimiyatining dastlabki yillarida jadid maktablari va madrasalar faoliyat yuritishda davom etdi, biroq 1924-yildan so'ng ularning faoliyati cheklanib, o'rniga sovet maktablari tashkil etila boshlandi.

1924-yil O'rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish natijasida Xorazm respublikasi hududi O'zbekiston SSR tarkibiga kirgan. Bu davrdan boshlab ta'lim sohasidagi sovetlashtirish jarayoni yanada kuchaydi. Shu yilning 30-noyabrda Xalq Nozirlar Sho'rosi o'z faoliyatini to'xtatdi. Ta'lim tizimi markazlashtirildi. 1925-yildan boshlab Xorazm viloyati ta'lim tizimi to'liq O'zbekiston Maorif xalq komissarligi nazoratiga o'tkazildi va yagona o'quv dasturlari joriy etildi. Maktablar faoliyati qattiq nazoratga olindi. Eski maktab va madrasalar yopildi. 1924-1928 yillar mobaynida Xorazm viloyatida 120 dan ortiq eski maktab va madrasalar yopilgan. 1928-yilga kelib 17 ta madrasa faoliyati to'xtatilgan. Vaqf mulklari davlat tasarrufiga o'tkazilgan.

Shu tariqa “1920-yillarning oxiriga kelib Xorazm madrasalarining aksariyati yopildi, mudarrislar esa sovet tuzumiga qarshi unsurlar sifatida ta'qib ostiga olindi”[2]. Eski maktablar o'rniga “sovet maktablari” tashkil etildi. Dunyoviy fanlar o'qitila boshlandi. Qizlar uchun alohida maktablar ochildi. O'qituvchi kadrlar tayyorlash uchun Xivada 3 oylik o'qituvchilar kursi tashkil etildi va Toshkentdan 15 nafar o'qituvchi taklif qilindi. Moskvaga 20 nafar yoshlar o'qishga yuborildi. Yangi o'quv dasturlari ishlab chiqildi va dastlabki darsliklar yaratildi. O'zbek tilida o'quv qo'llanmalari nashr etildi. Biroq, bu davrda ta'lim sohasidagi islohotlar asosan tashkiliy xarakterga ega bo'lib, mazmun jihatidan hali to'liq sovetlashtirilmagan edi. Jumladan, maktablarda diniy ta'lim elementlari saqlanib qolgan, o'qituvchilarning aksariyati eski maktab vakillari bo'lib, ular yangi tizimga moslashishga majbur bo'lgan edilar.

1924-1930 yillar davomida 150 dan ortiq yangi sovet maktabi ochilgan. 1930 yilga kelib Xorazm viloyatida 210 ta sovet maktabi faoliyat ko'rsatgan. Bu maktablarda 15,000 dan ortiq o'quvchi ta'lim olgan.

Sovet mafkurasi asosida yangi o'quv dasturlari joriy etildi va diniy ta'lim elementlari to'liq chiqarib tashlandi. Eski maktab o'qituvchilari ishdan bo'shatilib, yangi sovet pedagogika institutlari bitiruvchilari jalb qilingan. Pioneerlar va komsomol tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu davrda Xorazmda ta'lim sohasida sovetlashtirish siyosati natijasida milliy va diniy qadriyatlardan uzoqlashish jarayoni boshlandi. 1928-yilga kelib, Xorazm viloyatida 80% ga yaqin maktablar sovet tipi asosida qayta tashkil etilgan. 1928-1929 yillarda Xorazm viloyatida 47 nafar o'qituvchi, 1930-1933 yillarda Xorazm

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

viloyatida 78 nafar o‘qituvchi “sinfiy yot unsur” va “diniy aqidalarga bog‘liqlik” ayblovi bilan ishdan bo‘shatilgan. “1930-yillarda Xorazm viloyati maktablarida mafkuraviy nazorat kuchayib, o‘qituvchilarning har bir darsi, har bir so‘zi nazorat qilinardi, arzimagan xato uchun ham ular xalq dushmani sifatida qoralanardi”[3].

Xorazm viloyatida ham umumiy majburiy boshlang‘ich ta‘lim joriy etildi. 1930-yil 25-iyulda VKP(b) MK “Umumiy majburiy boshlang‘ich ta‘lim to‘g‘risida” qaror qabul qildi. 1931-1932 o‘quv yilidan boshlab 8-11 yoshdagi barcha bolalar maktabga jalb qilindi. 1930-1940 yillar davomida Xorazm viloyatida 300 dan ortiq yangi maktab binolari qurildi”[4]. Yetti yillik va o‘rta maktablarning ochilishi natijasida, 1932-1935 yillarda viloyatda 25 ta yetti yillik maktab ochildi. 1937-yilga kelib 15 ta to‘liq o‘rta maktab faoliyat ko‘rsata boshlagan. Xiva, Urganch, Yangiariq, Xonqa va boshqa tumanlarda ham o‘rta maktablar ochilgan.

1930-yillarning ikkinchi yarmida ta‘lim tizimida mafkuraviy nazorat yanada kuchayishi oqibatida qatag‘on siyosati Xorazm viloyatidagi ta‘lim sohasiga ham katta ta‘sir ko‘rsatdi. Xorazmlik ko‘plab ma‘rifatparvarlar, o‘qituvchilar va olimlar qatag‘on qilindi. Jumladan, Bobojon Yaqubov, Muhammadniyoz Qurbonov, Jumaniyoz Sulaymonov kabi ziyolilarning qatag‘on qilinishi Xorazm madaniy va ilmiy merosini o‘rganish sohasiga og‘ir zarba bo‘lgan va mintaqaning tarixiy o‘zligini anglash jarayonini sezilarli darajada orqaga surib yuborgan. 1930-1934 yillarda Xorazm viloyatida ta‘lim sohasida faoliyat ko‘rsatgan 40 dan ortiq rahbar xodim va o‘qituvchilar turli siyosiy ayblashlar bilan hibsga olingan. Bu davrdagi “tozalash” natijasida ko‘plab tajribali o‘qituvchilarning o‘rniga qisqa muddatli kurslarda tayyorlangan yangi o‘qituvchilar kelgan.

1932-1934 yillarda barcha fanlar bo‘yicha yangi, mafkuraviy jihatdan “to‘g‘ri” darsliklar joriy etilgan. 1933-1934 o‘quv yilida Xorazm viloyatidagi 142 ta boshlang‘ich maktabning 127 tasida (89,4%) yangi darsliklar to‘liq joriy etilgan. 1934-yil oxiriga kelib Xorazm viloyatidagi 28 ta to‘liqsiz o‘rta va 7 ta to‘liq o‘rta maktabning barchasida yangi darsliklar joriy etilgan.

Xulosa. Xorazm viloyati ta‘lim tizimidagi qatag‘on siyosati sovet hokimiyatining milliy kadrlarni yo‘q qilish, ta‘lim tizimini to‘liq sovetlashtirish va mahalliy madaniy-ma‘rifiy an‘analarni yo‘q qilishga qaratilgan umumiy siyosatining bir qismi edi. Bu siyosat natijasida Xorazm viloyati ta‘lim tizimi malakali kadrlardan mahrum bo‘ldi, ta‘lim sifati pasaydi va mahalliy bilimlar hamda an‘analar yo‘q qilindi. Qatag‘on siyosati ta‘lim tizimini milliy o‘ziga xoslikdan mahrum qildi va uni to‘liq markazlashtirilgan sovet ta‘lim tizimiga aylantirdi. Bu jarayon Xorazm viloyati ta‘lim tizimining rivojlanishiga uzoq muddatli salbiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Xorazm viloyatida xalq ta‘limini sovetlashtirish natijasida ta‘lim ommaviy va bepul hamda qizlar ta‘limi rivojlanishi bilan birga savodxonlik darajasini oshirdi, ta‘lim mazmuni

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

mafkuraviylashdi, milliy qadriyatlar va an’analar ta’lim mazmunidan siqib chiqarildi, ko‘plab malakali pedagoglar qatag‘on qilinishi ta’lim tizimining keyingi rivojiga uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatdi. Sovet davrida shakllangan ta’lim tizimi va uning mafkuraviy asoslari mustaqillik davrigacha saqlanib qoldi va bu O‘zbekiston mustaqillikka erishguniga qadar davom etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qayumov A. *Sovet hokimiyatining O‘zbekistonda mafkuraviy siyosati va uning ta’lim sohasidagi namoyon bo‘lishi (1917-1941)*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
2. Xorazm viloyat davlat arxivi direktori Dj.Rahmanov shaxsiy fondi hujjatlari.
3. Alimov I. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi davrida ta’lim sohasidagi islohotlar // Tarix masalalari jurnali, 2-son, 2020-yil. – B. 34-45.
4. Bobojanov B. Sovet davrida Xorazm madrasalarining taqdiri. // Sharqshunoslik jurnali, 4-son, 2018. – B. 67-79.
5. Choriyev A.X. Mustabid sho‘rolar tuzumi sharoitida O‘zbekiston xalq ta’limi va o‘qituvchi kadrlar tayyorlash: milliy-an’anaviy va sho‘ro ta’lim tizimlari o‘rtasidagi ziddiyatlar (20-30 yillar).// Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. 1998. – 295 b.
6. Solijonova G.F. Turkistonda o‘qitish-ma’rifatchilik o‘choqlari, ularning ijtimoiy ahamiyati (XIX asr oxiri-XX asr boshlari). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. 1998. – 160 b.
7. Alimova D.A. O‘zbekistonda ta’limning rivojlanish tarixi va tarixshunosligi. Ocherklar. – T.: Adabiyot uchqunlari, 2017. – 396 b.
8. Salmonov A.M. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining diniy siyosati: uydirma va tarix haqiqati (1917-1960 yillar). – T.: Tafakkur, 2015. –160 b.

ETNOLOGIYADA RAQAMLASHTIRISH

Alibekov Umurzoq Yuldashevich

katta o‘qituvchi, Guliston davlat universiteti, Guliston sh., O‘zbekiston

Tel.: +998 91 104 62 62 ; e-mail: umurzokalibekov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada AKT dan foydalanish va raqamlashtirishni joriy etish afzalligi ko‘rsatilib, etnologik tadqiqotlarning maqsadlari, vazifalari va qo‘llaniladigan usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, dastur, etnologik tadqiqotlar, suhbat, etika, raqamli texnologiya.

Raqamlashtirish - bu hayot va ishlab chiqarishning turli sohalariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishdir. Global ma‘noda raqamlashtirish - bu hayot va ishlab